

PULSARES: UM MICROCURTA ENTRE CIÊNCIA, IMAGEM E EDUCAÇÃO

Carlos Alberto Pereira da Silva¹

Hipólito de Sousa Lucena²

RESUMO

Este trabalho apresenta e analisa o processo de criação do micro curta *Pulsares* como estratégia de divulgação científica e educação não formal em ciências. A produção foi realizada em 2024 e selecionado em dois festivais de cinema, evidenciando seu potencial comunicativo e formativo. O curta procura traduzir, por meio de imagens e narrativa simbólica, conceitos da radioastronomia e da existência humana.

Palavras-chave: pulsares, radioastronomia, divulgação

Introdução

Os pulsares são objetos astronômicos capazes de emitir intensas rajadas de radiação eletromagnética à medida que rodopiam em seus próprios eixos. A característica rítmica dessas emissões rendeu ao longo do tempo diversas associações a possibilidade de detecção de vida extraterrestre bem como sua aplicação prática no monitoramento da deriva continental, variações da crosta causadas por terremotos e deriva dos pólos geográficos, movimento do eixo de rotação (HOBBS, 2010).

Filmes com até um minuto de duração têm sido frequentemente denominados micro-curtas, ainda que não exista, até o momento, uma definição formal estabelecida

¹ Carlos Alberto Pereira da Silva é educador e divulgador científico, coordenador do grupo de pesquisa independente BERG (Brazilian Educational Radioastronomy Group). Atua explorando as interseções entre ciência, cultura e arte no campo da radioastronomia, desenvolvendo projetos de mediação cultural e educação científica para públicos diversos, com ênfase em crianças e jovens. E-mail: radioastronomia.educacional@gmail.com

² Hipólito de Sousa Lucena é professor e jornalista, Mestre em Desenvolvimento Regional e em Ciências da Sociedade, com foco de pesquisa em Cultura, Turismo e Desenvolvimento. Coordenador de Comunicação da UEPB e coordena o curso de Pós-Graduação em Gestão e Produção Cultural da UEPB em parceria com a Secretaria de Cultura da Paraíba (SECULT-PB) e FAPESQ. Na trajetória das artes, trabalha com diversas linguagens como a dança, o teatro, a música, fotografia e cinema. E-mail: hipolitolucena@gmail.com

por órgãos reguladores nacionais, como a ANCINE ou por instituições internacionais de cinema. O recente advento das mídias digitais vem também popularizando esse formato, dado seu modelo de consumo ágil, compartilhamento instantâneo e compatibilidade com plataformas voltadas à atenção fragmentada, como redes sociais e aplicativos de vídeo curto.

A combinação desses elementos motivou a criação do micro-curta *Pulsares* como ferramenta que possa ajudar no processo de desmistificação do campo da radioastronomia, subárea da astronomia que ainda é ignorada por uma parte significativa da população.

Análise do Micro-curta

A ideia por trás de *Pulsares* foi construir uma proposta que combine: poética, representações sonoras de pulsares reais e o uso da SonicPi, linguagem dedicada a sintetização de música através da programação (PASSAU, 2011). O texto do curta cria ambiguidades entre as palavras de forma a fazer, sempre que possível, analogias entre a definição do objeto astronômico e a existência humana.

A palavra “vida” abre o curta apresentando a imagem de um feto na barriga da mãe, com seu coração batendo de forma ritmada como os pulsares. Em seguida a palavra “ondas”, que pode ser entendida tanto como os ciclos de que a existência humana é feita, como uma referência direta as ondas eletromagnéticas de rádio que viajam o espaço até poderem ser detectadas na Terra. Na sequência, usando o mesmo conceito, as palavras *rádio*, *telescópio*, *estrela*, *neutrôns*, *pulso*, *pulsares* e *cosmos* são trabalhadas até o retorno ao ponto de partida com a palavra *vida*.

Numa segunda camada cada grupo de palavras é iniciada por um som real de um pulsar que acompanha a narrativa. Ao final, todos os sons são misturados dando a sensação de um Universo vivo, o que sublinha a palavra final *vida*. Numa terceira camada, sons rítmicos produzidos através da linguagem de programação Sonic Pi, buscam imitar os sons reais dos pulsares e fornece um fundo/substrato que apoia a construção poética.

Exibições e Trajetória em Festivais

Além da premiação do micro curta no 19º COMUNICURTAS (Festival Internacional de Cinema de Campina Grande) na categoria Estalo e no 15º FINC (Festival Internacional de Cinema de Baía Formosa) como melhor filme de 1 minuto, Pulsares também foi exibido em oficina com crianças dentro da programação do Festival Literário de Barra de Mamanguape (FLIBA 2024), no Sarau das Humanidades da UFCG, no Café com Cinema (2025) em Belo Horizonte e no *Physics on Film* (2025) promovido pelo *Institute of Physics* (IOP) de Londres.

O micro-curta inspirou diversos desdobramentos artísticos e educativos, como o poema Faróis Estelares, convertido em narrativa audiovisual com o artista paraibano Alberto Eloy; o cordel Pulsares: Relógios Cósmicos e o livro infantil bilíngue *Nora e os Pulsares*.

Considerações Finais

Experiências como esta têm demonstrado o potencial de integrar arte, ciência e educação de forma sensível e criativa, promovendo novos modos de escuta e olhar para o universo científico. O micro curta abriu um campo de possibilidades que hoje vem sendo explorados na forma de outras soluções que componham um ecossistema entorno do tema dos pulsares, o que inclui: criação de jogos, composição de pinturas e ilustrações, cartilhas educativas e outros.

Referências

HOBBS, G. et al. The international pulsar timing array project: using pulsars as a gravitational wave detector. *Classical and Quantum Gravity*, v. 27, n. 8, 2010.

PASSAU, A. S; MELO. W. V; ANDRADE, L; PEREIRA, R. M. M. Fatores que influenciam na utilização de filmes como recurso didático pelos docentes de Ciências. In: ENCONTRO NACIONAL DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO EM CIÊNCIAS (ENPEC), VIII, 2011, Campinas, SP. Anais do VII Encontro Nacional de Pesquisa em Educação em Ciências. Campinas: ABRAPEC, 2011.